

OLIV TA'LIM TIZIMIDA FIZIKA VA MATEMATIKA DARSLARIDA PYTHON DASTURLASH TILIDAN FOYDALANISH

Yunus Turayev¹ and Nozima Kamolova¹

yunus.turaev@ubtuit.uz

1. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot va texnologiyalari universiteti Urganch filiali

Annotatsiya. Ushbu maqolada biz oliy o'quv yurtlarida matematika va fizika fanlaridagi masalarni pythonda dasturlash tilida yechishni ko'rsatdik va Axborot texnologiya universitetlarida matematika va fizika darslarida pythonni kiritishni taklif qildik.

Kalit so'zlar. Python, fizika, ta'lim, dars, axborot texnologiyalari, sonli usullar, sonli yechim, differensial tenglama.

Abstract. In this paper we offered using python programming language in physics lessons at higher education and he we showed some examples where and how to use python. Our goal is to show how python is used in physics classes at IT universities.

Key words: python, physics, education, lesson, information technologies, numerical calculation, numerical solution, differential equation.

Аннотация. В этой статье мы предложили использовать язык программирования Python на уроках физики в высших учебных заведениях и показали несколько примеров, где и как использовать Python. Наша цель — показать, как Python используется на уроках физики в IT-университетах.

Ключевые слова: питон, физика, образование, урок, информационные технологии, численный расчет, численное решение, дифференциальное уравнение.

I Kirish. Biz dasturlash tillarining fanlar va oliy ta'lim sohasida qanchalik foydali ekanligini bilamiz. Ushbu maqolada bizning maqsadimiz axborot texnologiyalari universitetlarida fizika darslarida python dasturlash tilidan qanday foydalanishni ko'rsatishdir. Hozirda respublikamizda aniq fanlarga yo'naltirilgan oliy o'quv yurtlarida, texnika oliy o'quv yurtlarida va axborot texnologiyalari oliy o'quv yurtlarida fizika asosiy fan sifatida o'qitilmoqda. Fizika fanidan ma'ruzalar, laboratoriyalar, amaliy mashg'ulotlar tashkil etiladi. Masalan, TATUning Urganch filialida talabalarga birinchi bosqichda bir yil davomida fizika fanidan o'qitiladi, jumladan, laboratoriya-tajribalarida turli qonunlarni qo'llashni o'rganish, turli o'lchashlarni va hisob-kitoblarni bajarish, amaliy mashg'ulotlarda odatda fizikaga oid har xil qiyinchilikdagi masalalar yechishadi. Bu ikkala dars turida biz Python dasturlash tilidan foydalanishimiz mumkin, chunki Python dasturlash tili bir qancha afzalliklarga ega, masalan, sintaksis juda oddiy, turli algebraik ifodalar bilan ishlash oson, fayl turlari, ma'lumotlar bazalari bilan ishlash ham oson va hakazo. Quyida biz fizikaga oid darslarda Python dan qanday foydalanishni ba'zi misollar orqali ko'rsatamiz.

II Python dasturlash tilining matematika va fizikada qo'llanishi mumkin bo'lgan paketlari va kutubxonalari. Umuman olganda, fizika va matematikada biz turli algebraik ifodalar ustida ishlashimiz, har xil hisob-kitoblarni bajarishimiz, turli ma'lumotlar ustida ishlashimiz, har xil turdagi grafiklarni chizishimiz, turli

animatsiyalar yaratishimiz mumkin. Python dasturlash tilida buning uchun ko‘plab kutubxonalar va paketlar mavjud, buni quyidagi 1-jadvalda ko‘rishingiz mumkin.

1-jadval.

Nomi	Ishlatilishi	Rasmiy veb saxifasi
numpy	Sonli hisoblashlar uchun	https://numpy.org/
sympy	Algebraik ifodalar bilan ishlash, tenglamalar ishlash va boshqalar	https://www.sympy.org/en/index.html
matplotlib	Turli funksiyalarni va ma’lumotlarni grafik tasvirlash uchun	https://matplotlib.org/stable/
scipy	Sonli hisoblashlar va sonli yechish usullari uchun (integrallarni sonli hisoblash, tenglamalarni sonli yechish)	https://scipy.org/
pandas	Malumotlar bilan ishlash uchun	https://pandas.pydata.org/
astropy	Astronomik tasvirlar bilan, astronomik boshqa malumotlar bilan ishlash va boshqalar	https://www.astropy.org/

III Ayrim fizik masalalar va ularni yechishda pythondan foydalanish.

Quyida bir nechta misollar va ularni analitik qanday yechiladi va pythondan qanday foydalanamiz shuni ko‘rsatamiz.

1-masala. 150 °C haroratda azot molekularining taxminan qanday qismi 300 m/s dan 800 m/s intervaldagi tezliklarga ega bo‘ladi. Idishda 10²⁵ ta molekula bor deb hisoblang.

Berilgan:

$$t = 150 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$v_1 = 300 \text{ m/s}$$

$$v_2 = 800 \text{ m/s}$$

$$\mu = 0.028 \text{ kg/mol}$$

$$k_b = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$$

$$N_u = 10^{25}$$

$$\frac{dN}{N_u} = ?$$

Yechish: Dastlab molekularning tezliklari bo‘yicha Maksvell taqsimotini yozib olaylik:

$$\frac{dN}{N_u} = 4\pi v^2 \cdot \left(\frac{m_0}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot \exp\left(-\frac{m_0 v^2}{2kT}\right) dv$$

Bu yerda $m_0 = \frac{\mu}{N_a}$; $T = t + 273$

$$\Delta N = N_u \cdot \int_{v_1}^{v_2} 4\pi v^2 \cdot \left(\frac{m_0}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot \exp\left(-\frac{m_0 v^2}{2kT}\right) dv$$

Bu formulada doimiylarni ko‘paytmasi, bo‘linmalari ham doimiy bo‘ladi, shularni shartli ravishda belgilab olaylik:

$C_1 = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}$ va $C_2 = \frac{m_0}{2kT}$ bundan foydalanib yuqoridagi ifodani sal soddaroq ko‘rinishga keltirib olamiz:

$$\Delta N = N_u \cdot \int_{v_1}^{v_2} C_1 \cdot v^2 \cdot \exp(-C_2 v^2) dv$$

Bu integralda boshlang'ich funksiyani analitik hisoblab bo'lmaydi, shuning uchun uni sonli usul yordamida hisoblashimiz kerak. Hisoblashni esa pythonda bajaramiz, yozilgan kodlarni quyida 1-rasmda keltirilgan. Masala oxirida chiqqan 0.7049... degan javob, molekulalarning taxminan shuncha qismi 300 m/s tezlikdan 800 m/s tezliklar oralig'idagi tezliklar bilan harakat qilishini ko'rsatishini tushunish qiyin emas.

```
In [1]: 1 import sympy as sp
        2 import numpy as np
        3 import scipy as sc
        4 from sympy import *
        5 init_printing(use_unicode=True)
        6 from scipy.integrate import quad


$$\frac{dN}{N_0} = 4\pi v^2 \left(\frac{m_0}{2\pi kT}\right)^{3/2} \cdot \exp\left(-\frac{m_0 v^2}{2kT}\right) dv$$
 Maxwell taqsimoti

In [2]: 1 v = sp.Symbol('v') # molekulaning tezligi

In [3]: 1 kB = 1.38*10**(-23) # Bolsman doimiysi
        2 mu = 0.028 # kislorodni molyar massasi
        3 t = 150 # gazning temperaturasi
        4 N0 = 10**25 # idishdagi barcha molekulalar soni
        5 Na = 6.02*10**(23) # Avagadro doimiysi

In [4]: 1 T = t+273

In [5]: 1 C1 = 4*3.14*(mu/(2*Na*3.14*kB*T))**1.5 # shartli ravishda kiritib olingan doimiy
        2 C1

Out[5]: 1.79499524831358 · 10-8

In [6]: 1 C2 = mu/(2*Na*kB*T) # shartli ravishda kiritilgan ikkinchi doimiy
        2 C2

Out[6]: 3.98393359260773 · 10-6

In [7]: 1 f = lambda v: C1*N0*v**2*np.exp(-C2*v**2) # Maxwell taqsimotining ifodasini kiritib olamiz

In [8]: 1 gg = quad(f,300,800)[0] # integralni sonli hisoblab beradi

In [9]: 1 gg/N0

Out[9]: 0.70469226913155
```

1-rasm. Maksvell taqsimotiga oid mashqlar yechishda qo'llanish uchun kodlar.

Bu masalaga e'tibor qiladigan bo'lsak masalaning oxiridagi integralni sonli hisoblash qismida aynan pythonning tayyor paketlaridan foydalanish juda qulay. Endi quyidagi masalani qarab chiqaylik.

2-masala. Quyida ko'rsatilgan elektr zanjiri uchun K kaliti yopilganda zaryad va oqimning tebranishi kuzatiladi. Differensial ekanligini ko'rsating. Tizimning zaryadini boshqaruvchi tenglamani shunday yozish mumkinki,

$$\frac{d^2 Q}{dt^2} + 2\gamma \frac{dQ}{dt} + \omega_0^2 Q = 0$$

Bu yerda γ va ω_0^2 sig'im, C, induksiya, L, qarshilik, R bo'yicha aniqlanishi kerak. Hisoblash qarshilik uchun $R=100\Omega$, sig'im $C=700\text{pF}$ va induktivlik $L=80\text{mH}$. Quyida bu masalani yechishda Python dan qanday foydalanish bo'yicha misol tariqasidagi kodlarni keltirdik.

```

In [1]: 1 # Kerakli paketlarni chariqib olamiz
        2 import numpy as np
        3 import sympy as sp

In [2]: 1 # Kerakli belgilashlarni kiritib olamiz
        2 t, omega0 = sp.symbols("t, omega_0", positive=True)
        3 gamma = sp.symbols("gamma", complex=True)
        4 q = sp.Function("q")

In [3]: 1 # so'nuvchi tebranishlar tenglamasini yozib olamiz
        2 ode = q(t).diff(t, 2) + 2 * gamma * omega0 * q(t).diff(t) + omega0**2 * q(t)
        3 ode

Out[3]: 2\gamma\omega_0 \frac{d}{dt}q(t) + \omega_0^2 q(t) + \frac{d^2}{dt^2}q(t)

In [4]: 1 # differensial tenglamani yechamiz
        2 ode_sol = sp.dsolve(ode)
        3 ode_sol

Out[4]: q(t) = C_1 e^{\omega_0 t(-\gamma + \sqrt{\gamma^2 - 1})} + C_2 e^{-\omega_0 t(\gamma + \sqrt{\gamma^2 - 1})}

```

2-rasm. Elektr zanjirdagi so‘nuvchi tebranishlarining 2-tartibli differensial tenglamasi va uni pythonda qanday yechish

Aslida bu yerda boshlang‘ich shartlarni ham kiritib, yana masala shartiga mos qilib boshidan oxirigacha ko‘rsatish mumkin edi, faqat differensial tenglama yechimining umumiy ko‘rinishi topilgandan keyin qolgani muammo emas, shuning uchun davomini ko‘rsatishni lozim topmadik.

IV Fizikadagi matematik tenglamalar va ularni pythonda yechish. Umuman olganda fizikaning juda ko‘p asosiy tenglamalari differensial tenglamalardir [1,3,4]. Ularni qanday matematik jiahtdan qanday yechilishini bilish, butun jarayonni tushunish albatta muhim, lekin ba‘zan, kasbidan va yo‘nalishidan kelib chiqib, qanday differensial tenglamaning faqat ma‘lum shartlarni qanoatlantiradigan yechimining o‘zini topish yetarli bo‘ladi. Shunday xolatlarda matematika bo‘yicha uncha kuchli bo‘lmagan talaba ham natijaga Pythonni qo‘llash orqali osongina erishishi mumkin. Quyidagi 2-jadvalda fizikaning bir nechta asosiy tenglamalarini keltiramiz. Keyin ularning qanday yechilishi mumkinligini va yechish uchun Pythonni qanday qo‘llashimizni ko‘rsatamiz.

2-jadval.

Tenglama nomi	Tenglama ko‘rinishi
Harakat tenglamasi	$F = m \frac{dv}{dt}$
Suyuqlik harakati uchun Eyler tenglamasi	$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla(\rho v) = 0$
So‘nuvchi tebranishlar tenglamasi	$\frac{d^2 x}{dt^2} + \beta \cdot \frac{dx}{dt} + \omega^2 x = 0$
To‘lqin tenglamasi	$\Delta A = \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 A}{\partial t^2}$
Maksvell tenglamasi	$\operatorname{div} E = -\frac{\partial B}{\partial t}$

Shredinger tenglamasi	$i \frac{h}{2\pi} \cdot \frac{\partial \Psi(r, t)}{\partial t} = - \frac{h^2}{8\pi^2 m} \Delta \Psi(r, t) + U(r) \cdot \Psi(r, t)$
-----------------------	--

Aslida 2-jadvalda berilgan tenglamalarni yana juda ko‘p davom qildirish mumkin, biz faqat misol tariqasida shularni keltirdik. Bu tenglamalarni analitik yoki sonli usullar yordamida yechishimiz mumkin [2,5-7]. Analitik yechish uchun odatda **sympy** paketidan foydalaniladi, sonli usullar yordamidagi yechimlar olish va grafik tasvirlash uchun `matplotlib` va `scipy` paketlari ishlatiladi [7-12].

Xulosalar. Xulosa qilib quyidagilarni aytishimiz mumkin, bugungi kunda qaysi soxa vakili bo‘lishingizdan qat’i-nazar dasturlashdan albatta foydalanasiz, ayniqsa agar siz axborot-texnologiyalariga aloqador kasb egasi bo‘lsangiz. SHuning uchun biz, oliy ta’limda, jumladan fizika, matematika o‘qitiladigan lekin ta’lim yo‘nalishlarida, aynan shu fanlar ishchi dasturida Python dasturlash tilini o‘rgatishni darslar sifatida kiritishimiz zarur, bu keyinchalik talabalarga o‘z ishlarida, kasb egallaganlarida juda foydali bo‘ladi.

Foydalanilgan manbalar.

- [1] James F.Epperson – “An introduction to numerical methods and analysis” Printed in the USA; 2013;
- [2] Richard L.Burden, J.Douglas Faires – “Numerical Analysis”; Copyright 2010 Cengage Learning;
- [3] Jeffrey R. Chasnov – “Numerical Methods”; Creative Commons Attribution 3.0 Hong Kong License; 2012;
- [4] S.R.K.Iyengar , R.K.Jain – “Numerical Methods”; Copyright 2009, New Age International (P) Ltd., Publishers Published by New Age International (P) Ltd., Publishers
- [5] “EinsteinPy Release 0.2.0” Jul 14, 2019;
- [6] Qingkai Kong, Timmy Siau, Alexandre M.Bayen – “Python Programming and Numerical Methods A Guide for Engineers and Scientists”; 2021 Elsevier Inc;
- [7] Marco San Martin Hormazabal , Joaquin Sureda – “Pytearcat:Python Tensor Algebra calculator” Astronomy & Astrophysics manuscript no. aanda ESO 2021 June 30, 2021;
- [8] Hans-Petter Halvorsen – “Python for Science and Engineering”; (<https://www.halvorsen.blog/>) 2019;
- [9] “Python Notes for Professionals”;
- [10] Hans Petter Langtangen, Anders Logg – “Solving PDEs in Python – The FEniCS Tutorial Volume I”; Center for Biomedical Computing, Simula Research Laboratory and Department of Informatics, University of Oslo; Sep 18, 2017;
- [11] Jessica Leung and Dmytro Matsypura – “Introduction to Applied Linear Algebra: Vectors, Matrices, and Least Squares”;(2019) Python Language Companion;